

XUFYONA IQTISODIYOTNING MOHIYATI VA TARKIBI

Abdimurotov Shoxrux Najim o'g'li, Abdullayev Ma'murjon G'aybulla o'g'li
O'zMUJF Iqtisodiyot(tarmoqlar va sohalar bo'yicha) yo'nalishi talabalari

Annotatsiya. Ushbu maqolada xufyona iqtisodiyotning mohiyati va tarkibi, uning iqtisodiy tizimdagi o'rnini, rivojlanish sabablari va salbiy oqibatlarini tahlil qilinadi. Xufyona iqtisodiyotning O'zbekiston iqtisodiyotiga ta'siri va uni qisqartirish yo'llari bo'yicha amaliy takliflar ilgari surilgan. Muallif xufyona iqtisodiyotning turli shakllarini, jumladan, noqonuniy, yashirin va informal iqtisodiy faoliyatni o'rganib, xalqaro va milliy tajribalarni tahlil qilish asosida mamlakat iqtisodiyotini yanada shaffof qilishga xizmat qiluvchi chora-tadbirlarni taklif qiladi. Mazkur maqola xufyona iqtisodiyotga qarshi kurash va uni iqtisodiyotning rasmiy qismiga jalb qilish bo'yicha yangi tadqiqotlar uchun asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Kalit so'zlar: Xufyona iqtisodiyot, yashirin iqtisodiyot, noqonuniy iqtisodiyot, informal iqtisodiyot, soliq tizimi, korrupsiya, O'zbekiston iqtisodiyoti, norasmiy bandlik, davlat siyosati, iqtisodiy islohotlar.

KIRISH

Xufyona iqtisodiyot zamonaviy global iqtisodiy muhitda nafaqat rivojlanayotgan mamlakatlarda, balki rivojlangan davlatlarda ham iqtisodiy-ijtimoiy muammolarni kuchaytiruvchi omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Bu iqtisodiyot turi davlatning iqtisodiy boshqaruv tizimiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, moliyaviy resurslarning rasmiy aylanmasini cheklaydi va ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikka xavf tug'diradi.

Maqolaning asosiy maqsadi xufyona iqtisodiyotning mohiyatini, tarkibini va sabablari hamda uning oqibatlarini o'rganib, ushbu muammoga qarshi samarali chora-tadbirlarni ishlab chiqishdan iborat.

ASOSIY QISM

Xufyona iqtisodiyotni tushunish uchun, avvalo, uning ta'rifini aniqlash lozim. Bu tushuncha ko'pincha yashirin iqtisodiyot, informal iqtisodiyot yoki noqonuniy iqtisodiyot terminlari bilan birga ishlatiladi. Xufyona iqtisodiyotning mohiyatini aniqlashda quyidagi asosiy omillarni hisobga olish kerak:

1. **Rasmiy statistikadan tashqarida qolish:** Xufyona iqtisodiyot faoliyati davlat tomonidan rasmiy qayd etilmaydi, bu esa mamlakat iqtisodiy ko'rsatkichlarining noto'g'ri baholanishiga olib keladi.

2. **Qonunchilikka zid faoliyat:** Bu faoliyat turi qonuniy asosga ega bo'lmasligi yoki qonunlardan qochish maqsadida yashirin tarzda amalga oshirilishi mumkin.

3. **Moliyaviy tizimdan chetda qolish:** Xufyona iqtisodiyot ishtirokchilari o'z faoliyatlarini bank tizimidan chetda amalga oshiradi, bu esa davlat iqtisodiyoti uchun zarur bo'lgan investitsiyalarning kamayishiga sabab bo'ladi.

Xufyona iqtisodiyot tarkibi. Xufyona iqtisodiyot ko'p qatlamli va turli shakllarda namoyon bo'ladi. U quyidagi asosiy qismlarga bo'linadi:

1. **Noqonuniy iqtisodiyot:**

Ushbu tur qonunchilik bilan to'liq man etilgan faoliyatlarni o'z ichiga oladi, masalan:

- Giyohvand moddalar ishlab chiqarish va savdosi;
- Qora bozor faoliyati (masalan, noqonuniy qurol savdosi);
- Inson savdosi va boshqa jinoyatchilikka asoslangan iqtisodiy

faoliyatlar.

2. **Yashirin iqtisodiyot:**

Yashirin iqtisodiyot qonuniy iqtisodiy faoliyat turlarining davlat nazoratidan qochish maqsadida rasmiy statistikaga kiritilmasligi natijasida yuzaga keladi. Bu turdagi faoliyatning misollari:

- Soliqdan qochish uchun daromadni yashirish;
- Norasmiy ishchilarni yollash va ularga maoshni qonuniy bo'lmagan

tarzda to'lash.

3. **Informal iqtisodiyot:**

Bu tur ro'yxatga olinmagan, lekin qonuniy faoliyatlarni o'z ichiga oladi. Masalan:

- Mahalliy ko'cha savdosi yoki xizmat ko'rsatish faoliyati;
- Oilaviy yoki kichik ko'lamdagi ishlab chiqarish va hunarmandchilik.

4. **Korrupsiya va soxtalashtirish:**

Davlat idoralari va xususiy sektor vakillari o'rtasidagi noqonuniy kelishuvlar xufyona iqtisodiyotning muhim qismini tashkil etadi.

- Korrupsiya davlat xizmatlarini noqonuniy yo'l bilan olishga yordam beradi;
- Moliyaviy hujjatlarni soxtalashtirish iqtisodiy ko'rsatkichlarning noto'g'ri baholanishiga olib keladi.

Xufyona iqtisodiyotning sabablari. Xufyona iqtisodiyotning rivojlanishiga olib keluvchi omillar murakkab va ko'p qirrali. Asosiy sabablar qatoriga quyidagilar kiradi:

1. **Soliq yukining yuqoriligi:**

Ko'plab mamlakatlarda yuqori soliq stavkalari tadbirkorlarni va ishchilarni iqtisodiy faoliyatni yashirin tarzda amalga oshirishga undaydi.

2. **Rasmiy tartib-qoidalarining murakkabligi:**

Ruxsatnomalar olish jarayonining qiyinligi va uzoq davom etishi rasmiy iqtisodiyotdan qochishga sabab bo'ladi.

3. **Davlat nazoratining zaifligi:**

Huquqni muhofaza qilish organlarining yetarli darajada ishlamasligi yoki korrupsiya darajasining yuqoriligi xufyona iqtisodiyotning rivojlanishiga zamin yaratadi.

4. **Ijtimoiy tengsizlik:**

Ishsizlik, qashshoqlik va aholining kam ta'minlangan qatlamlarining ko'pligi odamlarni norasmiy faoliyat bilan shug'ullanishga majbur qiladi.

Xufyona iqtisodiyotning ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlari. Xufyona iqtisodiyot davlat va jamiyat uchun bir qator salbiy oqibatlarga olib keladi:

1. **Davlat byudjetining zarar ko'rishi:** Soliq tushumlarining kamayishi davlatning ijtimoiy dasturlarni moliyalashtirish imkoniyatini cheklaydi.

2. **Raqobat muhitining buzilishi:** Qonuniy faoliyat yurituvchi tadbirkorlar xufyona iqtisodiyot sub'yektlari bilan raqobatlashishda qiyinchilikka duch keladilar.

3. **Ishsizlikning yashirin ko'rinishi:** Xufyona iqtisodiyotda ishlayotgan shaxslar rasmiy statistikada aks etmaydi, bu esa iqtisodiy siyosatni rejalashtirishni murakkablashtiradi.

4. **Xavfsizlikka tahdid:** Noqonuniy iqtisodiy faoliyatlar jinoyatchilik darajasining oshishiga va jamiyatdagi beqarorlikka olib kelishi mumkin.

Xufyona iqtisodiyotni kamaytirish bo'yicha takliflar. Xufyona iqtisodiyotga qarshi samarali choralar qabul qilish uchun quyidagi yo'nalishlarga e'tibor qaratish zarur:

- **Soliq islohotlari:** Soliq yukini kamaytirish va tadbirkorlar uchun qulay sharoitlar yaratish.

- **Korrupsiyaga qarshi kurash:** Davlat boshqaruvi tizimida shaffoflikni ta'minlash.

- **Informal iqtisodiyotni rasmiylashtirish:** Kichik va norasmiy faoliyat turlarini rasmiy iqtisodiy muhitga jalb qilish uchun soddalashtirilgan mexanizmlarni joriy qilish.

- **Huquqiy nazoratni kuchaytirish:** Noqonuniy faoliyatlarga qarshi qat'iy chora-tadbirlarni amalga oshirish.

XULOSA

Xufyona iqtisodiyotning mavjudligi O'zbekiston iqtisodiyoti uchun ham muhim masalalardan biridir. Mustaqillikning dastlabki yillarida mamlakatda bozor iqtisodiyotiga o'tish jarayonida xufyona iqtisodiyotning sezilarli darajada o'sishi kuzatilgan. Bu holat iqtisodiy islohotlarning dastlabki bosqichida qonunchilikning zaifligi, davlat boshqaruv tizimining yetarlicha rivojlanmaganligi va tadbirkorlik muhitining murakkabligi bilan izohlanadi.

Keyingi yillarda O'zbekiston hukumati xufyona iqtisodiyotning qisqarishiga erishish uchun qator tizimli islohotlarni amalga oshirdi. Soliq tizimidagi islohotlar, jumladan, soliq stavkalarini pasaytirish va kichik biznesni qo'llab-quvvatlash bo'yicha qabul qilingan qarorlar, norasmiy faoliyatni rasmiy iqtisodiyotga jalb qilishga yordam berdi. 2019-yilda joriy qilingan yangi Soliq kodeksi norasmiy

iqtisodiy faoliyatni kamaytirish va tadbirkorlik uchun qulay muhit yaratishga qaratilgan edi.

Biroq, hali ham xufyona iqtisodiyotning ulushi sezilarli darajada saqlanib qolmoqda. Jahon banki va boshqa xalqaro tashkilotlarning ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda xufyona iqtisodiyotning ulushi mamlakat yalpi ichki mahsulotining (YaIM) qariyb 40 foizini tashkil etadi. Bu esa mamlakat byudjetiga tushumlarning kamayishiga va davlatning ijtimoiy dasturlarni to'laqonli moliyalashtirish imkoniyatlarini cheklashga olib kelmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Бекмуродов А.Ш., Очилов А.К. "Теневая экономика: причины, последствия и пути сокращения". Т.: "Иқтисодиёт" нашриёти, 2020.
2. De Soto, H. "The Other Path: The Economic Answer to Terrorism". Basic Books, 1989.
3. Feige, E.L. (1990). "Defining and Estimating Underground and Informal Economies: The New Institutional Economics Approach". *World Development*, 18(7), pp. 989-1002.
4. Schneider, F. (2005). "Shadow Economies Around the World: What Do We Really Know?". *European Journal of Political Economy*, 21(3), pp. 598-642.
5. Petrovna S. M., Nizametdinov A., Mansurov S. FINANCIAL CRISES AND THEIR IMPACTS ON THE ECONOMY //SPAST Abstracts. – 2023. – Т. 2. – №. 02.
6. Nizametdinov, A., Kerim , K., & Xudoyarov, R. (2024). YOSHLARNI TADBIRKORLIK ORQALI BANDLIGINI TA'MINLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14216039>. *International Scientific and Practical Conference*, 1(3), 94-97. <https://bestjournalup.com/index.php/ispc/article/view/598>
7. Nizametdinov, A., Usmonova, V., & Abdusattorov, D. (2023). FOOD PROBLEM. *Science technology&Digital Finance*, 1(5), 139-143. <https://bestjournalup.com/index.php/stdf/article/view/ada>
8. Xolmuradovich X. B. et al. IMPORTANCE OF BANKING SYSTEM IN UZBEKISTAN //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 218-224.
9. Mansurov S. FORECASTS FOR THE ECONOMY OF UZBEKISTAN //Science technology&Digital Finance. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 187-195.
10. Mansurov S. FORECASTS FOR THE ECONOMY OF UZBEKISTAN. *Science technology&Digital Finance*, 1 (3), 187-195 [Электронный ресурс].
11. Alqor o'gli M. S., Farrukh M., Fazliddin M. THE ECONOMY OF EUROPE—CHARACTERISTICS, FEATURES //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 34. – №. 1. – С. 19-23.
12. Shahzod M. O'ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 153-156.